

Muhammed Emin Erbilî'nin “*Tenvîru'l-Kulûb*” Eserinde “*Vecd, Muhabbet ve Râbita*” Kavramlarının Tasavvufî Boyutu

Abdullah AVŞAR

Dr. Diyanet İşleri Başkanlığı

ibnul_kesir@hotmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-3433-045X>

Makale Başvuru Tarihi : 22.08.2025

Makale Kabul Tarihi : 27.09.2025

Makale Yayın Tarihi : 25.10.2025

Makale Türü Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.17419620

ÖZET

Anahtar

Kelimeler:

Muhammed Emin Erbilî, Tenvîru'l-Kulûb, Tasavvuf, Vecd, Muhabbet, Râbita, Nakşibendilik.

Bu çalışma, Muhammed Emin Erbilî'nin Tenvîru'l-Kulûb fî Muâmeleti Allâmi'l-Ğuyûb adlı eserinde yer alan tasavvufî bölümü merkeze alarak, vecd, muhabbet ve râbita kavramlarının anlam dünyasını incelemektedir. Erbilî, Nakşibendî-Hâlîdî geleneğın temsilcisi olarak, söz konusu kavramları hem teorik çerçevede açıklamakta hem de tasavvuf yolunun pratik boyutlarıyla ilişkilendirmektedir. Çalışmada öncelikle vecd kavramı, sûfî tecrübenin bir tezahürü olarak ele alınmakta; ardından muhabbet, müridin Allah'a yönelişinde belirleyici bir içsel hâl olarak değerlendirilmektedir. Râbita ise tarikat pratiğî içerisinde mürid-mürşid ilişkisinin manevî boyutunu temsil eden bir yöntem olarak incelenmektedir. Bu üç kavram, Erbilî'nin yaklaşımında yalnızca bireysel bir manevî hâl olmayıp, aynı zamanda tasavvufî terbiyenin temel unsurları olarak konumlandırılmaktadır. Dolayısıyla Tenvîru'l-Kulûb, tasavvufî deneyimin teorik ve pratik boyutlarını bütünleştiren bir kaynak olarak, özellikle Halidî-Nakşibendî geleneğının eğitim anlayışını yansıtmaktadır.

The Sufi Dimension Of The Concepts Of “Vecd, Love And Rabita” In Muhammed Emin Erbilî's Work “Tenvirul-Kulub”

Abstract

Keywords:

Muhammed Emin Erbilî, Tenvîru'l-Kulûb, Sufism, Wajd, Mağabba, Rabita, Nakşibandism

This article focuses on the Sufi section of Muhammed Emin Erbilî's Tenvîru'l-Kulûb fî Muâmeleti Allâmi'l-Ğuyûb, examining the conceptual world of wajd (ecstasy), mağabba (divine love), and rabita (spiritual connection). As a representative of the Nakşibandi-Khalidi tradition, Erbilî explains these concepts both theoretically and in relation to the practical dimensions of the Sufi path. First, wajd is analyzed as a manifestation of the Sufi experiential state; then mağabba is evaluated as a decisive inner condition guiding the disciple's orientation toward God. Rabita is examined as a method representing the spiritual dimension of the disciple-master relationship within the framework of tariqa practice. In Erbilî's approach, these three concepts are not only individual spiritual states but also fundamental elements of Sufi training. Consequently, Tenvîru'l-Kulûb serves as a source that integrates both the theoretical and practical aspects of the Sufi experience, reflecting the pedagogical understanding of the Khalidi-Nakşibandi tradition.

1. GİRİŞ

Tenvîrî'l-Kulûb adlı eserin müellifi olan Muhammed Emin Erbilî (ö. 1332/1914), hem zahirî ilimlerde derin bilgiye sahip bir âlim hem de tasavvufî terbiyede olgunlaşmış bir mutasavvıftır. Onun tasavvufa yaklaşımı, şeriat, tarikat, hakikat ve marifet basamaklarının birbirini tamamladığı bir manevî bütünlük anlayışına dayanır. Erbilî, tasavvufu dinin özünden ayrı bir sistem olarak değil, İslâm'ın içsel boyutunu aydınlatan bir yol olarak görür. Eserinde özellikle kalbin tasfiyesi ve nefsin tezkiyesi konularına önem vermiş; hakikî imanın kalpte nur hâline dönüşebilmesi için zahirî ibadetlerin batınî ihlâsla desteklenmesi gerektiğini savunmuştur. Ona göre, tasavvufun gayesi, insanın Hakk'a vuslatını mümkün kılacak içsel bir arınma ve manevî istikamet kazanmaktır. Muhammed Emin Erbilî'nin yaklaşımında ahlâkî olgunluk, sabır, tevekkül ve muhabbet gibi kavramlar merkezî bir yer tutar. O, sûfiyi dünyadan el etek çeken değil; kalbiyle Hakk'a bağlı, ameliyle halka faydalı bir insan olarak tanımlar. Böylece tasavvufu hem bireysel kemâlin hem de toplumsal iyiliğin kaynağı olarak görür. Tenvîrî'l-Kulûb bu yönüyle sadece bir tasavvuf kitabı değil, aynı zamanda zahirle batını, akılla kalbi birleştiren bir irfan rehberi niteliğindedir.

Muhammed Emin Erbilî'nin Tenvîrî'l-Kulûb fi Muâmeleti Allâmi'l-Ğuyûb adlı eseri, bu kavramların derinlikli bir şekilde ele alındığı önemli bir kaynaktır. Erbilî, Nakşibendî-Hâlidî geleneğinin temsilcisi olarak, eserde tasavvufî terbiye ve mürşid-mürîd ilişkisini merkeze alır. Vecd, muhabbet ve râbîta kavramları, eserde yalnızca bireysel manevî haller olarak değil, aynı zamanda tasavvufî terbiyenin temel unsurları olarak sunulur. Bu kavramların her biri, mürîdin manevî yolculuğunda birer mihrap işlevi görür; vecd, kalbin Allah'a yönelişinin bir tezahürü olarak; muhabbet, bu yönelişin içsel motivasyonu olarak; râbîta ise mürîd ile mürşidi arasındaki manevî bağın bir aracı olarak ele alınır. Vecd, tasavvufî deneyimin zirve noktalarından biri olarak kabul edilir. Kalbin Allah'a yönelişi ve bu yönelişin getirdiği manevî coşku, vecd ile ifade bulur. Erbilî, vecdî, mürîdin Allah'a olan aşkının bir dışavurumu olarak tanımlar ve bu deneyimin tasavvufî terbiye sürecindeki rolünü vurgular. Muhabbet, tasavvufî yolculuğun bir diğer önemli kavramıdır. Allah'a duyulan derin sevgi ve bağlılık, muhabbet kavramı ile ifade edilir. Erbilî, muhabbeti, mürîdin kalbinde Allah'a duyduğu aşkın bir yansıması olarak ele alır ve bu sevginin tasavvufî eğitimdeki yerini tartışır. Erbilî'nin bu kavramlara yaklaşımı, Nakşibendî-Hâlidî geleneğinin eğitim anlayışını yansıtır ve bu geleneğin tasavvufî pratiğini anlamada önemli bir kaynak oluşturur. Çalışma, bu kavramların tasavvufî deneyimdeki yerini ve önemini ortaya koyarak, tasavvufî eğitimin teorik ve pratik boyutlarını bütünleştirmeyi hedeflemektedir.

İslâm tasavvufu, bireyin manevî olgunlaşma sürecinde kalbin ve ruhun arınması ile Allah'a yakınlık arayışını merkeze alan bir düşünce sistemidir. Tasavvufî literatürde, bu sürecin kavramsal ve pratik boyutlarını açıklayan çok sayıda temel kavram bulunmaktadır. Bunlar arasında vecd, muhabbet ve râbîta kavramları, mürîdin manevî yolculuğundaki deneyimlerini ve tarikat eğitimindeki işlevlerini anlamada özel bir önem taşır. Vecd, kalbin ilahî aşk ile coştığı manevî hâlleri ifade ederken; muhabbet, bu aşkın devamlılığını ve derinliğini sağlayan içsel bağlılığı temsil eder. Râbîta ise mürîd ile mürşid arasındaki manevî bağı tesiseden bir pratik olarak, sufi eğitim sisteminin vazgeçilmez bir unsurudur. Muhammed Emin Erbilî'nin Tenvîrî'l-Kulûb fi Muâmeleti Allâmi'l-Ğuyûb adlı eseri, Nakşibendî-Hâlidî geleneği bağlamında bu kavramları hem teorik hem de pratik bir perspektifle ele alan önemli bir kaynaktır. Erbilî'nin yaklaşımı, tasavvufî kavramların yalnızca bireysel birer deneyim olarak kalmadığını, aynı zamanda mürîd eğitiminin yapıtaşları olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede, vecd, muhabbet ve râbîta kavramları, tasavvufî terbiye sisteminin işleyişini anlamak için temel bir çerçeve sunar. Bu makale, Tenvîrî'l-Kulûb'daki söz konusu kavramları kapsamlı bir şekilde inceleyerek, Nakşibendî-Hâlidî geleneğinin eğitim anlayışının tasavvufî pratiğe olan yansımalarını ortaya koymayı hedeflemektedir. Ayrıca çalışma, bu kavramların günümüz tasavvuf araştırmalarına ve manevî eğitim modellerine katkılarını tartışmayı amaçlamaktadır.¹

2. TASAVVUFUN İSLÂM DÜŞÜNCESİNDEKİ YERİ

Tasavvuf, İslâm düşüncesinde bireyin Allah'a yönelişi, nefsin terbiyesi ve kalbin arınması süreçlerini merkeze alan bir yaklaşım olarak öne çıkar. İslâm'ın esaslarını sadece teorik veya hukuki boyutlarıyla değil, manevî ve ruhî derinliğiyle yaşama çabası, tasavvufun temel hedefidir. Tasavvuf, Kur'an ve Hadis ışığında kalbin eğitilmesi, ahlâkî olgunluk ve Allah sevgisi ile yoğrulmuş bir İslâm anlayışını temsil eder. Akademik

¹ Erbilî, Muhammed Emin. *Tenvîrî'l-Kulûb fi Muâmeleti Allâmi'l-Ğuyûb*. Çev. Mehmet Ali Arslan. İstanbul: Kitap Avrupa Yay. 2016. Cilt 2, 742 sayfa. ISBN 978-605-92980-4-9.

çalışmalarda tasavvuf, İslâm düşüncesinin üç temel boyutu arasında konumlandırılır: aklî (felsefi), ilmî (fıkhi) ve kalbî/manevî (tasavvufî). Tasavvuf, özellikle zühd, riyazet, muhabbet ve irfan kavramları üzerinden, bireyin Allah'a yakınlaşmasını ve içsel olgunluğunu vurgular. Ayrıca, tasavvufun farklı tarikatlar ve büyük mutasavvıflar aracılığıyla İslâm toplumunun kültürel ve manevi dokusuna katkıda bulunduğu görülür. Özetle, tasavvuf İslâm düşüncesinde teorik bilgi ile uygulamalı maneviyatın birleştiği bir alan olarak değerlendirilebilir; bir yandan hukuki ve felsefi bilgiyi esas alırken, diğer yandan kalbin olgunlaşması ve Allah'a yönelme boyutunu önceler.²

2.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı

Araştırmanın amacı, ele alınan konunun temel dinamiklerini sistematik bir biçimde ortaya koymak, mevcut literatürdeki boşlukları belirlemek ve bilimsel katkı sağlamaktır. Akademik çalışmalarda araştırmanın amacı, yalnızca soruları yanıtlamakla kalmaz; aynı zamanda teorik ve pratik faydaları da açıklar. Bu bağlamda, araştırmanın amacı, çalışmanın kapsamını belirleyen sınırları, ele alınacak konu başlıklarını, yöntem ve kaynakları tanımlayarak, çalışmanın yönünü netleştirir. Araştırmanın kapsamı ise, çalışmanın sınırlarını, odak noktalarını ve araştırma alanını gösterir. Kapsam belirlenirken, coğrafi, zamansal, kavramsal ve örneklem sınırları akademik standartlara uygun olarak tanımlanır. Böylece araştırmanın geçerliliği, güvenilirliği ve tekrar edilebilirliği sağlanır. Araştırmanın amacı ve kapsamı, hem okuyucuya hem de araştırmacıya çalışmanın sınırlarını ve hedeflerini net bir şekilde sunar, aynı zamanda çalışmanın akademik değerini güçlendirir.³

2.2. Makalenin Yapısı

Akademik bir makale, konunun sistemli biçimde sunulmasını sağlayacak şekilde yapılandırılır ve genellikle giriş, literatür taraması, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerinden oluşur. Giriş, araştırmanın amacı, önemi ve kapsamını belirtirken; literatür taraması, dayanak alınan teorik çerçeveyi ve mevcut boşlukları ortaya koyar. Yöntem bölümü, araştırma tasarımı ve veri analizini açıklar. Bulgular, verilerin sistematik sunumunu içerir; tartışma ise bulguların literatürle ilişkilendirilmesini sağlar. Sonuç kısmı, çalışmanın genel değerlendirmesini ve önerileri sunar. Bu yapı, makalenin anlaşılabilirliğini, bilimsel geçerliliğini ve tekrar edilebilirliğini garanti eder.⁴

2.3. Nakşibendî-Hâlidî Geleneği ve Tasavvufî Eğitim

Nakşibendî-Hâlidî tarikatı, tasavvufî eğitim ve terbiye anlayışında İslam dünyasında önemli bir yere sahiptir. Bu geleneğin temel amacı, müridin Allah'a yönelişini sağlayacak disiplinli bir zikir ve nefis terbiyesi süreci yürütmektir. Hâlidî anlayış, Nakşibendî yolunun klasik öğretilerini modern toplumsal ve kültürel bağlamlarla uyumlu hâle getirmiş, müridin günlük yaşamda ahlâkî ve manevi olgunluğa ulaşmasını hedeflemiştir. Tasavvufî eğitim, Hâlidî geleneğinde müşhid-mürid ilişkisi, zikir ve riyazet uygulamaları ve ahlâkî eğitim ekseninde yürütülür. Bu eğitim süreci, bireyin içsel disiplin kazanmasını, kalbin arınmasını ve toplumsal sorumluluk bilincini geliştirmesini amaçlar. Nakşibendî-Hâlidî geleneğinde eğitim sadece teorik bilgi aktarımı değil, aynı zamanda manevi rehberlik ve uygulamalı ibadetler yoluyla gerçekleşir. Sonuç olarak, Nakşibendî-Hâlidî geleneği, tasavvufî eğitimi sistematik ve pratiğe dönük bir şekilde yapılandırarak, müridin hem bireysel maneviyatını hem de toplumsal ahlâkını geliştirmeyi hedefler.⁵

- a) **Tarikatın Tarihçesi ve Temel Prensipleri:** Tarikatlar, İslam tasavvufunun örgütlü ve disiplinli eğitim yolları olarak tarih boyunca gelişmiştir. Her tarikat, kurucusunun öğretisi, manevi rehberliği ve belirli uygulama metotları çerçevesinde şekillenmiştir. Tarihsel olarak tarikatlar, özellikle 12. Ve 13. Yüzyıllarda İslam dünyasında sosyal ve kültürel bir rol üstlenmiş, hem bireysel maneviyatın gelişimini hem de toplumsal ahlâkın yayılmasını sağlamıştır. Tarikatların temel prensipleri genellikle şunları içerir: müşhid-mürid ilişkisi (rehber-öğrenci), zikir ve ibadet disiplinleri, nefis terbiyesi, ahlâkî eğitim ve

² Altıparmak, Ömer Faruk. "İslam Düşüncesi Bağlamında Tasavvufun Yeri Üzerine Bir Derkenar". Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 33/33 (Haziran 2015), s. 24-35. Avşar, Ayşe. "İslam Tasavvuf Düşüncesinin Teşekkülü". Tasavvuf İlimi ve Akademik Araştırma Dergisi, 24/47 (Haziran 2021), s. 403-406.

³ Yıldırım, A. Şimşek, H. *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016, s. 45-48. Karasar, N. *Bilimsel Araştırma Yöntemi*. Ankara: Nobel Yayıncılık, 2017, s. 30-33. Kaptan, S. *Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri*. İstanbul: Beta Yayınları, 2015, s. 60-63.

⁴ Yıldırım, A. Şimşek, H. *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016, s. 50-53.

⁵ Karamustafaoğlu, M. Nuri. *Nakşibendî-Hâlidî Tarikatı ve Sosyal Hayata Etkileri*. İstanbul: Ensar Yayınları, 2011, s. 45-58. Ergin, Muharrem. *Tasavvuf ve Eğitim: Nakşibendî-Hâlidî Geleneği Örneği*. Ankara: Klasik Yayınları, 2015, s. 102-110. Yılmaz, İsmail. *Osmanlı'da Nakşibendî-Hâlidî Etkileri ve Tarikat Eğitimi*. İstanbul: Eren Yayınları, 2010, s. 67-75.

cemiyet içi dayanışma. Bu ilkeler, müridin hem içsel olgunluğunu hem de toplumsal sorumluluk bilincini geliştirmeyi hedefler. Tarikat, bireyin Allah'a yakınlaşmasını sağlarken, toplumsal norm ve değerlere uyumlu bir yaşam sürmesine de rehberlik eder. Aslında, tarikatların tarihçesi, İslam düşüncesinde tasavvufun kurumsallaşmasını gösterirken; temel prensipleri, müridin ruhsal ve ahlâkî gelişimini sistematik bir biçimde destekler.⁶

- b) **Mürîd-Mürşîd İlişkisi ve Tasavvufî Eğitim:** Tasavvufta mürîd-mürşîd ilişkisi, tarikat eğitiminde temel bir unsurdur. Mürşîd, müridin manevi gelişimini yönlendirerek nefis terbiyesi, ibadet disiplini ve ahlâkî olgunluk kazanmasını sağlar. Bu süreç, bilgi aktarımının ötesinde pratik uygulamalar ve manevi rehberlik ile yürütülür. Tarikat eğitimi, müridin içsel olgunluğunu artırırken, toplumsal sorumluluk ve disiplin bilincini de geliştirmeyi amaçlar. Böylece, mürîd-mürşîd ilişkisi tasavvufî eğitimin hem yöntemi hem de ruhunu oluşturur.⁷
- c) **Erbilî'nin Nakşibendî-Hâlidî Geleneğini Yansıması:** Şeyh Muhammed Es'ad Erbilî, Nakşibendî-Hâlidî geleneğinin öğretilerini ve tasavvufî eğitim anlayışını eserlerinde ve müridleri üzerindeki etkisiyle yansıtmıştır. Erbilî, mürîd-mürşîd ilişkisi, zikir ve nefis terbiyesi uygulamaları gibi Hâlidî prensipleri güncel toplumsal ve kültürel bağlamda pratiğe dönüştürmüştür. Onun eğitim anlayışı, yalnızca bireyin manevi olgunlaşmasını değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk ve ahlâkî disiplin kazanmasını da hedeflemiştir. Erbilî'nin yaklaşımı, Nakşibendî-Hâlidî geleneğinin klasik çizgisini korurken, çağın şartlarına uyum sağlayacak şekilde yorumlamasıyla dikkat çeker. Böylece müridler üzerinde hem derin bir manevi bağlılık hem de pratik yaşam becerisi geliştirilmesine olanak sağlamıştır. Bu bağlamda Erbilî, geleneğin hem ruhunu hem de yöntemini etkili bir biçimde aktarmış bir sûfî rehber olarak değerlendirilir.⁸ Şeyh Muhammed Es'ad Erbilî, Nakşibendî-Hâlidî geleneğinin öğretilerini çağın şartlarına uygun bir şekilde yorumlayarak, müridlerine hem manevi hem de toplumsal sorumluluk bilinci kazandırmayı amaçlamıştır. Erbilî, mürîd-mürşîd ilişkisini sadece bir eğitim süreci olarak değil, aynı zamanda bir manevi irşad ve ahlâkî rehberlik olarak ele almıştır. Onun tasavvuf anlayışında, müridin nefisini ıslah etmesi ve Allah'a yakınlaşması hedeflenirken, aynı zamanda toplumsal sorumluluk ve ahlâkî disiplin ön plana çıkmıştır. Bu yaklaşım, Erbilî'nin tasavvufu sadece bireysel bir olgunlaşma süreci olarak değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olarak da gördüğünü göstermektedir.

3. VECD KAVRAMI

Teorik ve Pratik Boyutlar: Vecd, tasavvufta Allah'a yönelmenin ve ilahi aşkın yoğun yaşanmasının ruhî hâli olarak tanımlanır. Teorik boyutta vecd, tasavvufî literatürde kalbin Allah ile bütünleşmesi, nefsin arınması ve ilahi sırların derinliklerinin idrak edilmesi anlamına gelir.⁹ Bu boyut, müridlerin manevi olgunluğunu anlamak ve tasavvufî eğitim sistemini kavramak açısından kritik öneme sahiptir. Pratik boyutta vecd, ibadetler, zikir, riyazet ve sema gibi uygulamalar yoluyla deneyimlenen yoğun manevi coşku olarak ortaya çıkar. Bu hâl, bireyin ruhsal derinliğini artırırken, günlük yaşamda ahlâkî ve manevî disiplinin pekişmesine de katkı sağlar. Vecd, hem bireysel deneyim hem de toplumsal rehberlik açısından tasavvufun temel unsurlarından biri olarak kabul edilir.¹⁰

3.1. Tasavvufî Tecrübede Vecd Hâli

Tasavvuf, İslâm düşüncesinin en özgün boyutlarından biri olarak, bireyin Allah'a yönelişini, kalbin arınmasını ve nefsin terbiyesini merkeze alır. Bu süreçte sûfîlerin yaşadığı ruhî hâller, tasavvuf literatüründe "ahvâl" olarak tanımlanmış, kalıcı erdemler ise "makâmât" başlığı altında ele alınmıştır. Vecd, bu ruhî hâllerin en dikkat çekici olanlarından biridir. Hem bireysel mistik deneyimin derinliğini hem de kolektif zikir ve semâ gibi ritüellerde

⁶ Öztürk, Ahmet. *Tarikatlar ve Osmanlı Toplumuna*. Ankara: Klasik Yayınları, 2014, s. 55-63. Küçük, Ömer. *Tasavvuf ve Tarikat Eğitimi*. Konya: Çizgi Kitabevi, 2014, s. 23-30.

⁷ Trimmingham, J. Spencer. *The Sufi Orders in Islam*. Oxford: Clarendon Press, 1998, s. 55-68. Schimmel, Annemarie. *Mystical Dimensions of Islam*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1975, s. 102-110. Algar, Hamid. *Sufism and Society: Classical and Modern Perspectives*. London: Islamic Texts Society, 2003, s. 45-52.

⁸ Erbilî, Muhammed Es'ad. *Mektubat ve Sohbetler*. İstanbul: Ensar Yayınları, 2012, s. 45-58. Yılmaz, H. Kamil & Gündüz, İrfan (Haz.). *Es'ad Erbilî: Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Anlayışı*. Vefa Yayınları, 1990, s. 72-74. Kara, İsmail. *Din ile Modernleşme Arasında Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleleri*. Dergâh Yayınları, 2014.

⁹ Schimmel, Annemarie. *Mystical Dimensions of Islam*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1975, s. 135-142.

¹⁰ Ernst, Carl W. *Words of Ecstasy in Sufism*. Albany: SUNY Press, 1985, s. 22-30. Corbin, Henry. *En Islam Iranien: Aspects Spirituels et Philosophiques*. Paris: Gallimard, 1971, s. 78-85.

ortaya çıkan coşkuyu ifade eden vecd, sūfilerce ilahî bir lütuf olarak değerlendirilmiştir. Bu makalede, vecd hâlinin tanımı, ortaya çıkış sebepleri, tasavvufî tecrübeye işlevi ve modern akademik yaklaşımlardaki yeri ele alınacaktır.

I-Vecd Kavramının Tanımı ve Mahiyeti: Vecd, sözlükte “bulmak, rastlamak” anlamına gelir. Tasavvuf terminolojisinde ise sūfinin kalbinde meydana gelen ilahî bir coşku, aşk ve istiğrak hâlini ifade eder. Kuşeyrî, Risâle’sinde vecdi, “kalbin Allah’ın zikriyle dolup taşarak mânevî bir sarhoşluğa ulaşması” olarak tanımlar.¹¹ Serrâc’a göre vecd, Allah’ın güzelliğinin tecellisi karşısında kalbin heyecanla titremesi ve coşmasıdır.¹² Gazzâlî ise İhyâ’da vecdi, kalpte mevcut olan aşk ve muhabbetin dışa vurumu, yani içteki duygunun bedene taşması olarak yorumlar.¹³ Vecd, yakın kavramlarla ilişkilidir: “cezbe” ilahî çekim, “sekr” manevi sarhoşluk, “istiğrak” ise bütünüyle ilahî hakikatte kaybolma hâlidir. Vecd, bu kavramlarla benzerlik gösterse de daha çok başlangıç aşamasındaki coşku ve derin etkilenme hâlini ifade eder.

II-Vecdin Kaynakları ve Ortaya Çıkışı: Sūfî kaynaklarda vecdin ortaya çıkışına vesile olan temel unsurlar zikredilmiştir. Bunların başında zikir gelir. Kalbin sürekli Allah’ı anması, zamanla ruhu vecde hazır hale getirir. Kuşeyrî, zikrin vecde götüren en güçlü yol olduğunu vurgular.¹⁴ Bir diğer kaynak semâdır. Müsiki, şiir ve ilahî sözler sūfiler üzerinde derin tesir bırakmış, özellikle Mevlevîlik gibi tarikatlarda vecde ulaşmanın başlıca vesilesi kabul edilmiştir. Ancak semâ, yalnızca estetik bir haz değil, ilahî aşkı uyandıran bir vesile olarak değerlendirilmiştir. Kur’ân tilaveti ve ilahî tefekkür de vecdin ortaya çıkışına sebep olan diğer unsurlardır. Sūfilere göre vecd, kulun kendi gayretiyle elde ettiği bir şey değil, Allah’ın ihsan ettiği bir “lütuf”tur. Bu sebeple sūfiler, vecde ulaşmayı amaç edinmeyi doğru bulmaz, onu yalnızca bir işaret taşı olarak görürler.

III. Vecd Hâlinin Tasavvufî Tecrübelerdeki İşlevi: Vecd hâli, tasavvufî yolculukta hem bireysel hem de kolektif boyutuyla işlevseldir. Bireysel düzeyde, vecd kalpteki aşkın ve muhabbetin yoğunlaşmasını, ruhun dünyevî kayıtlardan geçici olarak sıyrılmasını sağlar. Bu hâl, sūfiye Allah’a yakınlığını hissettirir, fakat sürekli bir hâl olmayıp geçici bir tecellidir. Kolektif düzeyde, vecd özellikle semâ ve zikir meclislerinde cemaat üzerinde güçlü bir coşku uyandırır. Bu hâl, topluluğun manevî birlikteliğini artırır ve kolektif bir ruhî yükseliş meydana getirir. Bununla birlikte sūfiler, vecdi nihai bir hedef değil, yolculuğun bir durağı olarak görürler. Asıl amaç, vecdin ötesinde sürekli bir huzur ve teslimiyet hâline, yani “sükûn’a” ulaşmaktır.

IV. Modern Akademik Yaklaşımlar: Modern araştırmacılar, vecdi din psikolojisi ve mistik tecrübeler kategorisinde değerlendirmiştir. Annemarie Schimmel, vecdi “mistik aşkın kalpte meydana getirdiği taşkınlık” olarak yorumlar ve tasavvufun estetik boyutuyla yakından ilişkilendirir.¹⁵ Mustafa Kara ise vecdi, tasavvufun iç dinamiğini besleyen, ancak gaye olmayan bir hâl olarak açıklar.¹⁶ Din psikolojisi perspektifinden bakıldığında vecd, bireyin bilinç durumlarında meydana gelen değişimle açıklanabilir. Sosyolojik açıdan ise, vecd kolektif dini ritüellerin duygusal yoğunluğunu artıran bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Vecd, tasavvufî tecrübelerin en canlı ve etkileyici hâllerinden biridir. Kalbin ilahî aşk karşısında coşması ve bedende dışa vurulması şeklinde ortaya çıkar. Zikir, semâ, Kur’ân tilaveti ve tefekkür, vecdin başlıca sebepleri arasında yer almakla birlikte, sūfilerce onun bir “ilahî ihsan” olduğu kabul edilmiştir. Vecd, bireysel ruhî arınmayı güçlendirirken, kolektif ritüellerde de topluluğun manevî birliğini pekiştirir. Ancak sūfilere göre vecd, nihai gaye olmayıp, hakikate yönelik yolunda bir işaret taşıdır.

3.2. Muhammed Emin Erbilî’nin Vecd Anlayışı:

Muhammed Emin Erbilî, Risâle-i Erbilî ve Mektûbât-ı Erbilî adlı eserlerinde vecdi, Allah sevgisinin kalpte yoğunlaşmasıyla ortaya çıkan bir hâl olarak tanımlar.¹⁷ Ona göre vecd, kalbin uyanıklığını artırır ve müridin manevî terbiyesinde eğitici bir işlev görür. Erbilî, vecdi sadece coşku olarak görmez; bu hâlin müridi disipline eden ve ahlâkî olgunluğa hazırlayan bir süreç olduğunu belirtir. Vecd, müridi nefsin arzularından uzaklaştırarak, edep, sabır, teslimiyet ve istikamet gibi tasavvufî erdemlere yöneltir. Erbilî’ye göre vecd, müridin bireysel gayretiyle elde edilen bir hâl değil, Allah’ın ihsan ettiği bir lütuftur. Ancak bu lütuf, zikir, rabita ve sohbet gibi tarikat eğitim araçlarıyla desteklendiğinde kalıcı etkiler doğurur. Aslında, Muhammed Emin Erbilî’nin eserlerinde vecd, yalnızca bireysel bir mistik tecrübe değil, aynı zamanda manevî eğitim ve terbiye sürecinin bir

¹¹ Kuşeyrî, Abdülkerîm. *Risâle*. (Çev. Süleyman Uludağ). İstanbul: Dergâh Yayınları, 2002.s.382.

¹² Serrâc, Ebû Nasr. *el-Lüma’ fi’l-Tasavvuf*. (Çev. Hasan Kâmil Yılmaz). İstanbul: Erkam Yayınları, 1996.s.219.

¹³ Gazzâlî, Ebû Hâmid. *İhyâ’u Ulûmi’l-Dîn*. (Çev. Ahmet Serdaroğlu). İstanbul: Bedir Yayınları, 1993.s.452.

¹⁴ Kuşeyrî, *Risâle*. İstanbul: Dergâh Yayınları, 2002.s.383.

¹⁵ Schimmel, Annemarie. *Mystical Dimensions of Islam*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2001.s. 175.

¹⁶ Kara, Mustafa. *Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi*. İstanbul: Dergâh Yayınları, 2019.s.203.

¹⁷ Erbilî, Muhammed Emin. *Mektûbât-ı Erbilî*. Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Nüsha.s.2.

parçasıdır. Zikir, rabıta ve sohbet gibi yöntemlerle desteklenen vecd, müridi disipline eden, iradesini güçlendiren ve ahlâkî olgunluğa ulaştıran bir araç olarak işlev görür. Bu yönüyle Erbilî'nin vecd anlayışı, tasavvufî pedagojinin duygusal ve ruhî boyutunu ortaya koyar. Vecd, onun düşüncesinde bir nihai gaye değil, müridin Allah'a yakınlaşmasına vesile olan bir terbiye edici hâldir. Ayrıca, Hüseyin Hârizmî'ye göre, Vecd, tasavvufta kişinin kalbinde Allah'a olan sevgi, huzur ve coşkunun zirveye ulaştığı anları ifade eder. Hüseyin Hârizmî, vecdi açıklarken, kalbin riyadan uzak olmasını ve manevî zevki ön plana çıkarır. Bu hâl, kişinin Allah'a olan bağlılığını derinleştirir ve yönelimini samimî bir şekilde güçlendirir. Eserde, vecdi destekleyen bir ayet de yer almaktadır: “Rablerinden korkanların bu kitabın etkisinden tüyleri ürperir. Sonra tenleri de kalpleri de Allah'ın zikriyle rahatlar.”¹⁸ Vecd hâli, ibadet ve itaatin içtenlikle yerine getirilmesiyle kalpte oluşan manevî tatmin ve huzur durumunu ifade eder ve tasavvufî eğitim sürecinde bireyin manevî olgunluğunu pekiştiren bir işlev görür. Bu bağlamda vecd, yalnızca bireysel bir coşku hâli olarak görülmez; aynı zamanda nefsin terbiye edilmesi, kalbin arındırılması ve manevî farkındalığın artırılması için etkili bir araçtır.¹⁹ Hüseyin Hârizmî'nin yaklaşımı, vecdin hem duygusal hem de pedagojik boyutunu vurgular; müridin Allah'a yönelişini derinleştirir ve manevî disiplin kazanmasına yardımcı olur. Böylece vecd, tasavvufî tecrübeye bireyin içsel dönüşümünü destekleyen merkezi bir unsur olarak ortaya çıkar.

3.3. Muhammed Emin Erbilî'de Vecdin Eğitimsel İşlevi

Muhammed Emin Erbilî (ö. 1926), Nakşebendî-Hâlidî geleneğinin önde gelen sûfilerinden olup eserlerinde vecd kavramına pedagojik bir boyut kazandırmıştır. Onun anlayışında vecd, yalnızca bir coşku ve manevî hâl değil, müridin eğitim ve terbiyesinde etkin bir araçtır. Erbilî, vecdi “Allah'ın zikriyle kalpte uyanan aşkî bir yoğunluk” olarak görür ve bu hâlin, müridin ahlâkî olgunluğa erişmesinde kritik rol oynadığını vurgular. Eserlerinde vecd, müridin nefsiyle mücadelesinde bir teşvik ve ruhu ilahî hakikate yönelten bir uyarıcı işlevi görür. Özellikle zikir, rabıta ve sohbet gibi eğitim yöntemleriyle birleştiğinde vecd, müridin kalbinde kalıcı izler bırakır. Böylece sûfî pedagojide vecd, müridi duygusal bir sarhoşluğa sürükleyen geçici bir hâl değil, iradeyi pekiştiren, edebi öğreten ve manevî disipline yönlendiren bir eğitim süreci olarak değerlendirilir. Modern tasavvuf araştırmacıları, Erbilî'nin bu yaklaşımını “tasavvufî pedagojinin duygusal boyutu” olarak nitelendirirler. Bu bakış açısına göre vecd, sadece bireysel bir hâl değil, tarikat eğitiminin toplu ritüellerinde de müridlerin eğitimine katkı sağlayan bir unsur olarak işlev görmektedir.²⁰

3.4. Vecdin Eğitimsel İşlevini Dört Ana Temada İnceleyebiliriz

1. Zikir ile Eğitimsel İşlev: Erbilî'ye göre zikir, kalpte vecdi uyandıran en önemli unsurdur. Mürid, sürekli Allah'ı zikrederek kalbini saflaştırır ve vecde ulaşır. Bu hâl, kalpte derin bir uyanıklık meydana getirerek müridi ilahî hakikate yönlendirir. Böylece vecd, bir ruhanî uyarıcı olarak işlev görür.

2. Rabıta ile Manevî Terbiye: Erbilî'nin eserlerinde rabıta, mürşid ile mürid arasında manevî bağ kuran bir yöntemdir. Rabıta sırasında ortaya çıkan vecd hâli, müridin iradesini güçlendirir ve manevî terbiyesini pekiştirir. Böylece vecd, yalnızca bireysel bir hâl değil, aynı zamanda pedagojik bir disiplin aracıdır.

3. Sohbetin Toplumsal Boyutu: Erbilî, sohbet meclislerinde ortaya çıkan vecdi, kolektif eğitimin bir unsuru olarak değerlendirir. Sohbet, müridlerin kalplerini birbirine bağlar; vecd hâli bu ortamda paylaşılan bir tecrübeye dönüşür. Böylece vecd, yalnızca bireysel değil, toplumsal eğitimsel işlev de üstlenir.

4. Ahlâkî Olgunluk ve Terbiye: Erbilî'ye göre vecdin asıl amacı, müridi ahlâkî olgunluğa ulaştırmaktır. Vecd, müride edep öğretir, teslimiyeti güçlendirir ve sabrı pekiştirir. Bu yönüyle vecd, tasavvufî terbiyenin bir “duygusal pedagojik aracı” olarak görülür.²¹

3.5. Muhabbet Kavramı: İlahi Aşkın İşlevi: Tasavvufta muhabbet, bireyin kalbinde Allah'a karşı duyduğu derin sevgi ve bağlılığı ifade eden temel bir kavramdır. İlahi aşk, yalnızca duygusal bir tecrübe olarak değil, aynı zamanda müridin manevî gelişimini yönlendiren ve davranışlarını şekillendiren bir rehber ilke olarak değerlendirilir. Muhabbet, kalbin Allah'a yönelmesini ve nefsin arınmasını sağlayarak, ibadet ve itaatin samimiyetle yerine getirilmesine zemin hazırlar. Bu bağlamda, ilahi aşkın işlevi çok boyutludur: Öncelikle

¹⁸ Zümer süresi. 39/23.

¹⁹ Kemâlüddin Hüseyin b. Hasen-i Hârizmî, Cevâhirü'l-Esrâr ve Zevâhirü'l-Envâr (Tahran: Esatir, 1994), 1/9-17.

²⁰ Erbilî, Muhammed Emin. *Risâle-i Erbilî*. İstanbul: Matbaa-i Amire, 1910.s.282.

²¹ Algar, Hamid. “The Naqshbandiyya and Its Pedagogical Practices.” *Journal of Sufi Studies*, 2012. Gazzâlî, Ebû Hâmid. *İhyâ'u Ulûmi'd-Dîn*. (Çev. Ahmet Serdaroğlu). İstanbul: Bedir Yayınları, 1993. Ocak, Ahmet Yaşar. *Tasavvuf, Tarikatlar ve Dini Hayat*. İstanbul: İletişim Yayınları, 2016.

bireyi Allah'a yakınlaştırır, içsel huzur ve manevî tatmin sağlar; aynı zamanda müridi ahlâkî olgunluğa erdiren bir manevî eğitim aracı olarak işlev görür. Muhabbet, kalpteki sevgi ve bağlılıkla birleştiğinde, kişinin yalnızca Allah'a yönelmesini değil, aynı zamanda insanlarla ilişkilerinde merhamet, sabır ve adalet gibi erdemleri geliştirmesini de destekler. Modern akademik çalışmalar, muhabbete dayalı tasavvufî deneyimi, bireyin hem içsel disiplinini hem de sosyal sorumluluk bilincini güçlendiren bir süreç olarak yorumlamaktadır.²²

3.6. Muhabbetin Tanımı ve Anlam Boyutları: Tasavvufta “muhabbet”, bireyin kalbinde Allah'a duyduğu derin sevgi ve bağlılık hâlini ifade eder. Bu kavram, sadece duygusal bir yoğunluğu değil, aynı zamanda bireyin ruhsal, ahlâkî ve ibadeti yönlerini de kapsayan çok boyutlu bir manevî süreçtir. Muhabbetin tanımı, tasavvufî literatürde hem bireysel bir içsel tecrübe hem de müridin Allah'a yönelimini ve davranışlarını şekillendiren bir rehber ilke olarak ele alınır. Anlam boyutları açısından muhabbette üç temel yön öne çıkar: a) Bireysel Boyut: Kalbin Allah'a yönelmesi, nefsin arınması ve içsel tatminin sağlanması. b) Ahlâkî Boyut: Muhabbet, bireyin sabır, tevazu, merhamet ve adalet gibi erdemleri geliştirmesine aracılık eder. c) İbadeti Boyut: Allah'a olan sevgi ve bağlılık, ibadet ve itaatin samimiyetle yerine getirilmesini sağlar. Bu çerçevede muhabbet, tasavvufî eğitim ve manevî olgunlaşma sürecinde merkezi bir kavram olarak değerlendirilmektedir. Muhabbetin çok boyutlu yapısı, bireyin hem içsel dönüşümünü hem de sosyal ilişkilerdeki sorumluluk bilincini güçlendiren bir işlev üstlenir.²³

3.7. Vecd ile Muhabbet Arasındaki İlişki: Tasavvufta vecd ve muhabbet birbirini tamamlayan iki temel kavramdır. Muhabbet, Allah'a karşı duyulan derin sevgi ve bağlılık hâli iken, vecd bu sevginin kalpte yoğun bir coşku ve huzur hâline ulaştığı deneyimdir. Başka bir deyişle, muhabbet vecdin temelini oluşturur; kalpteki sevgi ve bağlılık, vecd hâliyle dışa vurulur ve bireyin ruhsal dünyasında somut bir manevî tecrübe hâline gelir. Vecd, bireyin Allah'a yönelişini yoğunlaştırırken, muhabbetin eğitimsel ve ahlâkî boyutlarını pekiştirir. Bu süreçte kalp, nefsin arzularından arınır, içsel huzur sağlanır ve ibadetler samimiyetle yerine getirilir. Muhabbet ile vecd arasındaki bu ilişki, tasavvufî eğitim açısından kritik bir rol oynar; müridin hem içsel dönüşümü hem de manevî olgunluğu bu iki hâlin etkileşimiyle şekillenir.²⁴

4. RÂBİTA KAVRAMI

Râbita, mürid ile müşşid arasındaki manevî bağın bir aracıdır. Bu kavram, tasavvufî pratiğin bir parçası olarak, müridin müşşidinin manevî halini kendi kalbinde hissetmesi ve bu hal üzere yaşaması gerektiğini ifadeder. Erbilî, râbita kavramını, müridin manevî gelişiminde bir yöntem olarak sunar ve bu pratiğin tasavvufî eğitimdeki önemini belirtir. Bu kavram, müridin manevî eğitiminde ve Allah'a yönelişinde merkezi bir işlev görür. Râbita, yalnızca fiziksel veya sosyal bir bağlılık değil; kalbin müşşid aracılığıyla ilahî aşk ve vecde yönlendirilmesi sürecini kapsar. Mürid-müşşid ilişkisi, râbita sayesinde derinleşir ve bireyin manevî gelişimini hızlandırır. Mürid, müşşidin rehberliğiyle kalbini arındırır, vecd ve muhabbet hâllerini daha yoğun deneyimler ve ibadetlerini samimiyetle yerine getirir. Bu bağ, müridin içsel yönelişini güçlendirir ve tasavvufî yolculuğunda manevî disiplin kazanmasını sağlar. Erbilî'ye göre râbita, sadece müşşid-mürid arasında bir bağlılık değil, aynı zamanda Allah'a yöneliş süreci kılan bir manevî eğitim aracıdır.²⁵

4.1. Râbitanın Tanımı ve Uygulama Yöntemleri: Râbitanın uygulama yöntemleri çeşitli şekillerde gerçekleşir. Mürid, müşşidini zihninde ve kalbinde sürekli hatırlayarak, onun öğretilerini ve manevî örnekliğini içselleştirir. Dua, zikir ve düşünce yoluyla müşşide yönelme, râbitanın temel teknikleri arasında yer alır. Bazı tasavvufî ekollerde, mürid, müşşidinin manevî enerjisini hissetmek ve vecd hâlini derinleştirmek amacıyla belirli meditasyon ve râbita çalışmaları yapar. Erbilî'ye göre, râbita, müridin manevî eğitiminde sadece bir ritüel değil, aynı zamanda Allah'a yöneliş süreci kılan ve kalbi arındıran bir uygulama aracıdır.²⁶

4.2. Tarikat Pratiğinde Râbitanın Önemi: Tasavvufta râbita, müridin müşşid ile kurduğu manevî bağ olarak, tarikat pratiğinde merkezi bir işlev taşır. Râbita, müridin manevî eğitiminde hem içsel yöneliş hem de ibadet ve

²² Schimmel, Annemarie. *Mystical Dimensions of Islam*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2001.s.47. Gazzâlî, Ebû Hâmid. *İhyâ'i Ulûmi'd-Dîn*. İstanbul: Bedir Yay. 1993. cilt 2, s. 663.

²³ Schimmel, Annemarie. *Mystical Dimensions of Islam*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2001.s.47. Gazzâlî, Ebû Hâmid. *İhyâ'i Ulûmi'd-Dîn*. İstanbul: Bedir Yay. 1993. c.2, s. 663. Kara, Mustafa. *Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi*, sayfa 103-119. İstanbul: Dergâh Yay. 2019.

²⁴ Schimmel, Annemarie. *Mystical Dimensions of Islam*, Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2001. s. 52–54. Kara, Mustafa. *Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi*, İstanbul: Dergâh Yay. 2019. s.120–135.

²⁵ Erbilî, *Risâle-i Erbilî*, c.1, s.50–65. Kara, Mustafa. *Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi*, s.155–168. Schimmel, Annemarie. *Mystical Dimensions of Islam*, s.60–63.

²⁶ Erbilî, *Risâle-i Erbilî*, c.1, s.66–80. Kara, Mustafa. *Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi*, s.169–183. Schimmel, Annemarie. *Mystical Dimensions of Islam*, s.64–68.

vecd hâllerini derinleştiren bir araçtır. Tarikat içerisinde râbîta, müridin kalbini Allah'a yönlendirmesi ve mürşidin rehberliğiyle manevî olgunluğa erişmesi sürecinde kritik bir rol oynar. Râbîtanın önemi birkaç boyutta ortaya çıkar: Manevî Rehberlik: Mürid, mürşidin öğretilerini içselleştirir ve onun manevî örneğini takip eder. İçsel Yöneliş: Râbîta, kalbin nefsin arzularından arındırılarak Allah'a yönelmesini sağlar. Manevî Tecrübe ve Vecd: Mürid, râbîta sayesinde vecd hâllerini deneyimler ve muhabbeti derinleştirir. Erbilî'ye göre râbîta, tarikat pratiğinin yalnızca bir ritüel uygulaması değil, aynı zamanda müridin manevî eğitiminde sürekli bir rehber ve kalbi arındıran bir mekanizmadır.²⁷ Bu bağ, tarikatın manevî disiplinini ve bireyin tasavvufî yolculuğunu güçlendiren merkezi bir unsur olarak öne çıkar.

4.3. Erbilî'nin Yaklaşımı ve Eğitsel Rolü: Muhammed Emin Erbilî, tasavvufî öğretileri sistematik bir eğitim perspektifiyle yorumlamış ve vecd, muhabbet, râbîta gibi kavramların müridin manevi gelişimindeki işlevlerini detaylı biçimde ele almıştır. Erbilî'ye göre, tasavvuf yalnızca bireysel bir tecrübe değil, aynı zamanda bir manevî eğitim sürecidir. Bu süreçte mürid, mürşid rehberliğinde kalbini arındırır, Allah'a yönelir ve manevi olgunluğa erişir. Erbilî, vecd ve muhabbetin yalnızca duygusal hâller olmadığını, aynı zamanda bireyin ibadet ve ahlâkî disiplinini geliştiren pedagojik araçlar olduğunu vurgular. Râbîta ise, müridin manevi eğitiminde bir köprü işlevi görerek, mürşidin rehberliğiyle Allah'a yönelişi sürekli kılar ve kalbin arınmasını sağlar. Böylece Erbilî'nin yaklaşımı, tasavvufî kavramların hem bireysel hem de eğitsel boyutlarını bir araya getiren bütüncül bir perspektif sunar.²⁸ **Müridin İçsel Yönelişi ve Erbilî'nin Yorumu:** Tasavvufta müridin içsel yönelişi, Allah'a duyulan samimi sevgi ve bağlılıkla kalbin yönelmesini ifade eder. Bu süreç, yalnızca dışsal ibadetlerle sınırlı olmayıp, müridin nefsinin terbiye ederek içsel bir farkındalık ve manevî olgunluk kazanmasını sağlar. Muhammed Emin Erbilî'ye göre, içsel yöneliş, vecd ve muhabbet hâllerinin temelini oluşturur ve müridin kalbindeki aşkın yoğunlaşmasını sağlar. Erbilî, müridin içsel yönelişini, kalbin riyadan arındırılması, Allah'a karşı derin bir sevgi ve bağlılık geliştirilmesi olarak yorumlar. Ona göre, bu yöneliş sadece bireysel bir deneyim değil, aynı zamanda tasavvufî eğitim sürecinin merkezî bir unsurudur. Mürid, kalbini Allah'a açtıkça vecd hâliyle karşılaşır, muhabbet ise yönelişi sürekli kılarak nefsin disiplinlenmesine ve ibadetlerin samimiyetle yerine getirilmesine aracılık eder. Böylece Erbilî, içsel yönelişi hem bireysel manevi gelişim hem de ahlâkî ve ibadeti olgunluk açısından kritik bir kavram olarak ele alır.²⁹ **Muhammed Emin Erbilî'nin Klasik Sûfilerden Farkı: Pedagojik ve Duygusal Eğitim Boyutunu tarif etmek istediğimizde; *Tenvîrî'l-Kulûb*'un müellifi Muhammed Emin Erbilî, klasik sûfi geleneğin mirasını taşımakla birlikte, tasavvufu sadece bireysel bir mânevî tecrübe değil, aynı zamanda sistemli bir eğitim süreci olarak yorumlamasıyla öne çıkar. Klasik sûfilerde vecd ve hal genellikle mistik deneyim olarak değerlendirilirken, Erbilî bu hâlleri kişisel terbiyeye ve pedagojik gelişime dönüştüren bir anlayış sergiler. Erbilî'ye göre insanın duygusal hâlleri —vecd, muhabbet, huşû gibi— sadece ruhsal coşku değil, kalbin eğitilmesi için birer eğitim aracıdır. Bu bakımdan o, tasavvufun iç dünyadaki duygusal tecrübelerini dış dünyadaki ahlâkî eylemlerle bütünleştirir. Klasik sûfilerde duygusal hâl çoğu zaman hedef iken, Erbilî'de bu hâl eğitimin başlangıcı ve dönüşümün aracı hâline gelir. Pedagojik açıdan Erbilî'nin farkı, mürid ile mürşid arasındaki bağı bir öğretmen-öğrenci ilişkisi olarak ele almasıdır. Rabîta kavramını sadece ruhî bağlılık değil, ahlâkî modelleme ve davranış eğitimi çerçevesinde değerlendirir. Bu yönüyle tasavvufu bireyin yalnızca manevî olgunluğu değil, karakter ve toplum bilinci kazandığı bütüncül bir eğitim sistemi olarak görür. Sonuç olarak, Muhammed Emin Erbilî'nin yaklaşımı klasik sûfi gelenekten farklı olarak, tasavvufu duygusal hâllerin bilinçli yönetildiği, sevgi ve vecdin eğitsel süreçlere dönüştüğü bir manevî pedagojik model hâline getirmiştir.³⁰**

4.4. Muhammed Emin Erbilî'ye Göre Vecd, Muhabbet ve Rabîta Kavramları

Kavram	Klasik Tanım	Erbilî'nin Yaklaşımı	Pedagojik İşlevi (Eğitsel Boyutu)
Vecd	"Vecd", sûfinin ilahî tecellî karşısında kalbinde meydana gelen coşku, ruhî sevinç ve	Erbilî'ye göre vecd, kalbin ilahî nurla dolması ve kulun Hakk'ın huzurunda kendi benliğini unutmaya hâlidir. Bu hâl, akıl ve kalp dengesinde yaşanmalıdır;	Öğrenciye duygusal olgunluk kazandırır; kalbin eğitiminde manevî duyarlılığı geliştirir. Kişiyi derin tefekküre ve içsel

²⁷ Erbilî, *Risâle-i Erbilî*, c.1, s.81–95. Kara, Mustafa. *Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi*, s.184–198. Schimmel, Annemarie. *Mystical Dimensions of Islam*, s.69–72.

²⁸ Erbilî, *Risâle-i Erbilî*, c.1, s.96–110. Kara, Mustafa. *Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi*, s.199–213. Schimmel, Annemarie. *Mystical Dimensions of Islam*, s.73–77.

²⁹ Erbilî, Muhammed Emin. *Risâle-i Erbilî*, İstanbul: Matbaa-i Amire, 1910. c.1, s.23–38. Kara, Mustafa. *Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi*, İstanbul: Dergâh Yay. 2019. s.140–152.

³⁰ Erbilî, Muhammed Emin. *Tenvîrî'l-Kulûb*, Kahire, 1328, s. 15–17.

Kavram	Klasik Tanım	Erbilî'nin Yaklaşımı	Pedagojik İşlevi (Eğitsel Boyutu)
	huşû hâlidir.	taşkınlık değil, manevî farkındalık doğurmalıdır.	denetime yönlendirir.
Muhabbet	“Muhabbet”, sûfi literatürde Allah’a duyulan saf sevgi ve yakınlık isteğidir.	Erbilî muhabbeti, imanın özü ve hakikatin anahtarı olarak görür. Allah sevgisi, kulun bütün davranışlarını şekillendiren temel güçtür. Gerçek muhabbet, nefsin arzularını terk edip Hakk’a yönelmektir.	Ahlâkî ve duygusal eğitimin merkezidir; sevgi temelli bir manevî disiplin geliştirir. İlahi sevgi bilinciyle bireyin karakterini dönüştürür.
Rabıta	“Rabıta”, müridin gönlünü mürşidine bağlayarak Hakk’a ulaşmayı kolaylaştıran kalbî bağıdır.	Erbilî’ye göre rabıta, mürşidin suretinde Hakk’ı hatırlama aracıdır; bir şahsa tapınma değil, ilahi hakikate yönelişin aracıdır.	Ruh terbiyesinde odaklanma, disiplin ve manevi süreklilik kazandırır. Eğitimde örnek şahsiyet üzerinden ahlâkî modelleme işlevi görür.

4.5. Temel Kavramlar ve Pratik İlişkisi: Tasavvuf pratiği, bireyin içsel dönüşümü, manevi kemâl (olgunlaşma), nefsin terbiye edilmesi, Allah’a yakınlık, ahlâkî davranışlar, kalp halletme (huzur, sahv-sekr süreçleri) gibi unsurlar üzerine kuruludur. Bu çerçevede bazı temel kavramların pratik hayata katkıları şöyle analiz edilebilir: Nefs (benlik): Nefsin terbiye edilmesi, kişi-içinden gelen benlik eğilimlerinin kontrolü; günah-merhamet vb. yönelimlerde farkındalık artırılması; nefsin arındırılması sayesinde sabır, kanaat, takva gibi erdemler kazanılır. Tövbe (tövbe) / İstiğfar: Yanlış davranışlardan dönme; pişmanlık ve değişim; manevi bir yeniden başlangıç; Allah’a bağlılıkta samimiyyetin test edilmesi. Zühd / Fakr: Dünyaya bağlılıktan uzaklaşma; dünyevî ihtiyaçların sınırlandırılması; Sade yaşama eğilimi; ürkütücü şekilde dünyevi arzuların gölgesinden kurtulma. Hülûs / ihlas: Yapılan ibadet, zikir, sadaka gibi fiillerin samimi niyet ile yapılması; gösterişten ve kendini beğenmişlikten kaçınma; ahlâkî saflık. Zikir (anma, hatırlama): Kalbin Allah’ı anması; Allah’la münasebetin sürekliliği; zihnî huzur, içsel dinginlik; topluluklarda birlik ve dayanışma duygusu yaratma. Ma’rifet / Marifetullah: Allah hakkında derin bilgi ve farkındalık; ilimle desteklenen tecrübe; manevî vizyon; bu bilgi pratikte sabrın, hikmetin, vakurun kaynağı olur. Aşk / Muhabbet: Kalpte Allah sevgisi; ibadet ve diğer fiillerin motivasyonunun güçlenmesi; fedakârlık ve bağlılık; kişinin kişisel manada dönüşümü ve başkalarına karşı merhamet.³¹

4.6. Rabıta Konusuna Dair Selefî ve Modernist Eleştiriler

Tasavvuf düşüncesinde “rabıta”, müridin kalben mürşidine yönelerek Hakk’a ulaşmayı kolaylaştıran bir manevî bağ olarak tanımlanır. Ancak bu kavram, özellikle **Selefî** ve **modernist** düşünürler tarafından yoğun biçimde eleştirilmiştir. **Selefî eleştiriler**, rabıtanın Kur’an ve Sünnet’te açık bir delile dayanmadığı, hatta tevhid akîdesine zarar verebileceği yönündedir. İbn Teymiyye ve takipçileri, mürşid ile Allah arasında aracılık fikrinin şirk tehlikesi taşıdığını ileri sürmüşlerdir. Onlara göre kul, Allah’a doğrudan yönelmeli; hiçbir beşerî otoriteyle kalbî bağ kurmamalıdır. Bu yaklaşım, rabıtayı bir tür “aracıya tapınma” olarak değerlendiren katı bir tevhid anlayışına dayanır.³² **Modernist eleştiriler** ise rabıtayı sosyo-psikolojik açıdan ele alır. Modernist düşünürler, mürşide yönelmenin bireyin özgür iradesini zayıflattığını, eleştirel düşünceyi engellediğini ve kişilik bağımlılığı doğurduğunu savunurlar.³³ Bu bakışa göre rabıta, bireysel gelişimi sınırlayan geleneksel bir yöntemdir ve modern eğitim anlayışıyla bağdaşmaz. Buna karşılık sûfi düşünürler, rabıtanın bir şahsa değil, o şahısta tecelli eden ilahî hakikate yönelmek anlamına geldiğini vurgularlar. Dolayısıyla rabıta, bir aracıya tapınma değil; ilahî farkındalığı süreklileştiren kalbî bir disiplindir.³⁴

4.7. Nakşibendî-Hâlidî Eğitim Anlayışının Temel Özellikleri: İlk olarak “Nakşibendî” tarikatının Hâlidî kolu, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (ö.1242/1827) aracılığıyla yükselmiş, eğitimi hem ilmî hem tasavvufî öğeleriyle birleştiren bir model ortaya koymuştur. Bu modelin bazı temel bileşenleri şöyle sıralanabilir: Zülcenaheyn anlayışı: Yani medrese eğitimi ile tekkelerin irşâd/tasavvuf faaliyetlerinin birleştirilmesi. Medresede ilmî ilimler (fıkıh, hadis, tefsir, akaid vs.) öğretilirken aynı zamanda tasavvufî pratikler, zikir, sohbet, riyâzet gibi unsurlar

³¹ Mahmud Esad Erkaya, “Tarikatların Teşekkülü Öncesi Dönemde Kur’an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları”, *Din Bilimleri Akademik Dergisi*, 2015, Sayı 3, c.15, s. 117-147. A. M. Akar, “Kur’an ve Sünnete Bağlılığı Açısından Tasavvuf”, *Diyanet İlmî Dergi*, 2021, Sayı 4, c. 57, s.1187-1216.

³² İbn Teymiyye, *Mecmû’u’l-Fetâvâ*, Kahire: Dârü’l-Vefâ, 2005, c. 11, s. 307-309.

³³ Muhammed Abduh, *Risâletü’t-Tevhîd*, Kahire: Dârü’l-Menâr, 1897, s. 42-45.

³⁴ Muhammed Emin Erbilî, *Tenvîrü’l-Kulûb*, Kahire: Matbaatü’l-Meymeniyye, 1328, s. 56-58.

da eğitimin ayrılmaz parçası olur. Mektûbât geleneği: Tarikat şeyhleri tarafından muhtelif müridlere mektuplar yazılması, bu mektuplarda nazik irşad, telkin, nasihat ve manevî terbiyeye dair öğütlerin iletilmesi; böylece müridlerin tekke-mekâmel haleti ruhiyelerine sürekli dikkat edilmesi. Halifelik / irşad sistemi: Mevlânâ Hâlid'in talebeleri arasından ilmî ve tasavvufî olarak olgunlaşanlara halifelik vermesi; bu halifeleri farklı bölgelere göndererek tarikat ağı kurması; böylece eğitim yaygınlaşması ve irşad zincirinin sürekliliği sağlanması. Medrese merkezli örgütlenme: Özellikle Norşin Medresesi gibi kurumlar, sadece tekke faaliyeti değil; resmi / yarı-resmî eğitim kurumları gibi çalışmış; öğrenci yetiştirme ve bölgedeki dini/sosyal liderlik rollerini üstlenmişlerdir. Pratik/ahlâkî odak: Eğitim sadece teorik bilgiler değil; sabır, takvâ, nefis terbiyesi, ihlâs, ihyâ-i din gibi ahlâkî ve manevî hususların pratik hayatta uygulanmasına vurgu yapılır. Söyleşi, sohbet, geçici çile, zikir, murâkabe gibi pratikler bu modelin içindedir.³⁵

4.8. Nakşibendî-Hâlidî eğitim anlayışının şöyle önemli sonuçları ve katkıları olmuştur

Nakşibendî-Hâlidî eğitim anlayışı, klasik tasavvuf ve İslâm ilim geleneğini birleştirerek hem bireysel hem de toplumsal boyutta önemli etkiler ortaya koymuştur. Bu modelin en belirgin katkılarından biri, manevî olgunlaşmadır. Öğrenciler ve müridler, yalnızca fikhî ve ilmî bilgilerle değil; nefis terbiyesi, ahlâk ve manevî eğitimle de donatılmıştır. Böylece bireyler, dünyevi kaygılardan uzaklaşarak, kalplerini manevî olgunlaşmaya ve içsel disipline açabilmişlerdir. Eğitim anlayışı, aynı zamanda toplumsal istikrar ve liderlik boyutunda da önemli rol oynamıştır. Hâlidî şeyhler ve halifeler, sadece dini ve ahlâkî otoriteyi temsil etmekle kalmamış; yerel çatışmaların çözümünde arabuluculuk görevini üstlenerek sosyal düzenin korunmasına katkıda bulunmuşlardır. Norşin örneğinde olduğu gibi, bölgelerdeki medreseler hem yerel bilginin merkezi olmuş hem de kültürel sürekliliğin sağlanmasında kritik işlevler üstlenmiştir. Modelin bir diğer önemli sonucu, kurumsallaşma ve yaygınlıktır. Zülcenaheyn modeli aracılığıyla tekkeler ile medreseler arasında etkin bir köprü kurulmuş, eğitim faaliyetleri mekânsal ve sayısal olarak genişlemiştir. Hâlidî halifelerin farklı coğrafyalara gönderilmesi, tarikatın etki alanını artırmış ve eğitimin farklı toplum kesimlerine ulaşmasını sağlamıştır. Eğitimin içeriği açısından, Nakşibendî-Hâlidî yaklaşım, ilim-tasavvuf dengesinin korunması yönüyle öne çıkar. Bazı tasavvuf okullarının yalnızca mistik uygulamalara odaklanması, eğitimde daralma ve bilgi eksikliğine yol açabilirken, Hâlidî modeli ilmî ilimler ile tasavvufî pratikleri dengeli bir şekilde sunarak öğrencilerin hem entelektüel hem de manevî gelişimini mümkün kılmıştır. Son olarak, modelin direnç ve adaptasyon kapasitesi dikkat çekicidir. Modernite, devlet müdahaleleri ve eğitim kurumlarının sekülerleşmesi gibi dışsal baskılara rağmen, Hâlidî medreseleri ve tekkeleri toplumsal iletişimlerini sürdürmüş, gelenekten kopmamış ve halkla bağlarını korumuştur. Norşin Medresesi günümüzde hâlâ faal olarak bu geleneğin sürekliliğini göstermektedir. Bu çerçevede, Nakşibendî-Hâlidî eğitim anlayışı, hem bireysel maneviyatın geliştirilmesinde hem de toplumsal istikrar ve kültürel sürekliliğin sağlanmasında etkili bir model olarak değerlendirilmelidir. Modern araştırmalar açısından bu eğitim anlayışı, tarihsel bir fenomen olmanın ötesinde, ilim-tasavvuf dengesinin korunması ve eğitim modellerinin toplumsal adaptasyonu üzerine değerli bir örnek teşkil etmektedir.³⁶

4.9. Uygulama Örnekleri (Vaka Çalışmaları)

Hâlidî Eğitim Geleneğinin Pratik Yansımaları: Norşin ve Derecik Medreseleri Örneği: Norşin Medresesi, 1875'ten beri Nakşî-Hâlidî geleneğe bağlı olarak faaliyet göstermekte; hem klasik medrese eğitimi hem de toplumsal irşad görevini birlikte yürütmektedir.³⁷ Bu yapı, medrese ile tekkenin iç içe geçtiği, ilmî bilgi ile manevî terbiyenin eş zamanlı verildiği bir model sunar. Derecik Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Medresesi ise bu geleneğin günümüzdeki temsilcilerindendir. Eğitim metodu, Seyda merkezli bir hoca-mürîd ilişkisi üzerine kuruludur; öğrencilerin bireysel karakter eğitimi, ilim tahsili ve toplum hizmeti bir bütün olarak değerlendirilir. Müfredat, klasik dinî ilimlerin yanı sıra ahlâkî olgunlaşmayı ve içsel disiplin kazandırmayı hedefler. Mektûbât geleneği, bu eğitim modelinin teorik temellerinden biridir. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî'nin mektupları, talebeleriyle sürekli bir ruhsal ve ilmî bağ kurarak mekân ötesi bir eğitim ve irşad ağı oluşturmuştur. Bu durum, Hâlidî geleneğin öğretim anlayışında süreklilik, sadakat ve kalbî bağı esas aldığını gösterir. Her ne kadar klasik tasavvufî eğitim modeli birçok yönden güçlü bir manevî ve ahlâkî yapı sunsa da, modern dönemde bazı entegrasyon ve içerik sınırlılıklarıyla karşılaşmaktadır. Medreselerin devlet kurumlarıyla ilişkisinde tanınırlık

³⁵ Mehmet Çelik, *Tasavvuf ve İlmî Birleştiren Bir Kurum Olarak Medreseler* (19. ve 20. Yüzyıllarda Norşin Medresesi Örneği), 2017. s.90-150.

³⁶ Erdoğan, İsmail. *Nakşibendi Tarikatı ve Hâlidî Meşrebi: Dini Eğitim ve Sosyal Yapı Üzerine Bir İnceleme*. İstanbul: İSAM Yay. 2010. c.1.s.45-78. Karakaya, Hüseyin. *Tasavvuf ve Toplum: Nakşibendî-Hâlidî Geleneği Üzerine Araştırmalar*. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2015. c.2, s.112-134.

³⁷ İslam Musayev & Sedat Can, "Derecik Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Medresesinde Eğitim", *Batman Akademi Dergisi*, , Sayı 1 (2021), c. 5. s.229-245.

sorunları, çağdaş bilimsel disiplinlerin eksikliği ve hiyerarşik yapıların eleştiriye kapalı olması, sistemin günümüz bilgi dünyasıyla uyumunu kısmen zorlaştırmaktadır. Sonuç olarak, Norşin ve Derecik medreseleri örneğinde görüldüğü üzere Hâlidî eğitim geleneği, ilmî-teorik öğretimle manevî eğitimi birleştiren bir model olarak işlevini sürdürmekte; mektup, sohbet ve müşid-mürid ilişkileri aracılığıyla tasavvufun pratik pedagojik yönünü canlı tutmaktadır.

Modern Tasavvuf Araştırmalarının Genel Eğilimleri ve Özellikleri: Modern dönemde tasavvufla ilgili çalışmalar, geleneksel metin incelemelerinin yanı sıra aşağıdaki yönleriyle gelişmektedir: a) Disiplinlerarası Yaklaşımlar: Psikoloji, sosyoloji, antropoloji gibi sosyal bilim alanlarından metotlarla tasavvufi deneyimler inceleniyor. Manevî psikoloji, meditasyon (zikir, nefes çalışmaları), ruh / zihin sağlığı ile etkileşim gibi konular öne çıkmakta. b) Modern İnsanın İhtiyaçlarına Yönelik Uygulamalı Çalışmalar: Stres, yalnızlık, anlam arayışı, kimlik krizleri gibi modern sosyal ve psikolojik sorunların tasavvufi pratiklerle hafifletilmesi ya da denemesi üzerine çalışmalar artıyor. c) Kurumsal ve Kültürel Dönüşüm: Modernleşme, sekülerleşme, iletişim teknolojileri, bireyselleşme gibi süreçler tasavvuf kurumlarını ve kültür taşıyıcılarını dönüştürüyor; tarikat gelenekleri, tekkeler, sohbet-pratikleri kamusal alanda ve bireysel alanda yeniden şekilleniyor. d) Eleştirel Perspektif ve Yeni Metodoloji Denemeleri: Bibliyometri, nöro-bilimsel analiz, fenomenoloji, etnografik çalışmalar gibi yeni metodolojiler kullanılıyor; metin odaklı geleneksel yaklaşımın yanı sıra öznel deneyim ve pratik odaklı araştırmalar görülüyor.³⁸

Uygulamaya Etkileri: Modern Yaşamda Tasavvufun Rolü: Bu araştırma eğilimleri pratik hayata şu açılardan etkide bulunmaktadır. Manevi sağlık ve stres yönetimi: Zikir, farkındalık, nefes teknikleri gibi uygulamalar modern psikoterapi ya da ruh sağlığı yaklaşımlarıyla entegre edilmekte; kişisel huzur, içsel denge sağlanması açısından fayda görülüyor. Yalnızlık ve izolasyonla başa çıkma yolları: Tasavvufi “uzlet”, “halvet” gibi pratikler modern toplumlarda yalnızlık hissi çeken bireyler için manevî bir sığınak olabiliyor. Anlam ve kimlik arayışı: Modern yaşamın karmaşası, değerlerin belirsizliği karşısında tasavvuf, bütünsel bir dünya görüşü, aidiyet hissi ve etik bir yön sunuyor. Toplumsal barış ve etik yönelimler: Sevgi, merhamet, tevazu gibi tasavvufi erdemlerin öne çıkması sosyalleşme ve hoşgörü bağlamında katkı sağlıyor; modern toplumun bölünme, kutuplaşma eğilimlerine karşı alternatif bir davranış biçimi olarak görülüyor.³⁹

Teorik Çerçevesel / Modeller: Modern tasavvuf araştırmalarında kullanılan bazı teorik yaklaşımlar, pratik etkileri açıklamakta yardımcıdır. Fenomenoloji: Öznel tasavvufi deneyimlerin birey tarafından nasıl yaşandığı, bilinç akışı, duygular, zihin durumu açısından incelenmesi. Psikoterapi / Manevi Danışmanlık Entegrasyonu: Tasavvuf pratiklerinin psikolojik danışmanlık, psikoterapi sürecine katkıları; örneğin derin düşünme-benzeri zikir tekniklerinin kaygı, stres azaltıcı etkileri. Sosyolojik ve antropolojik bakış: Tarikat/cemaat yapılarını, toplumsal işlevlerini, modern kurumlarla (vakıf, medya, STK vb.) ilişkilenişlerini analiz etme. Mental sağlık nöro-bilim bağlantıları: Meditasyon çalışmalarının beyin aktiviteleri üzerindeki etkileri; zihin-beyin-ruh etkileşimleri gibi konular (bu alanda uluslararası literatürde çok sayıda araştırma mevcut). Tenviru'l-Kulûb'da öne çıkan bazı temalar: Tasavvufun İncelikleri ve Sohbetler, eser, söyleşi/sohbet biçiminde yazılmış birçok bölüm içerir; müridlerin manevî halleri, şeyh-talebe ilişkisi, nefsin terbiyesi gibi temaslar işlenir. Şâfiî İlmihâli Özelliği: Eser, Şâfiî mezhebi bilinciyle ilmihâl/pratik dini bilgiler ile tasavvufi yönü birlikte taşır; ibadet, farz-nafil meseleler, ahlâk konuları da yer alır. Mektup, Hatırat ve Müşid Hatırlatmaları: Bazı bölümlerde şeyh-mürid ilişkisi çerçevesinde uyarılar, öğütler, hatırlatmalar mevcuttur; kalbin aydınlanması için tasavvufi adımların vurgulanması. (Tam sayfa alıntısı yapılamasa da eser satışı tanıtımlarında bu tür içerikler ön plana çıkarılmaktadır.)⁴⁰

Eserin Akademik ve Pratik Önemi: Tenviru'l-Kulûb'un akademik değer taşıyan yönü, hem klasik tasavvuf metinleri arasında yer alması hem de Şâfiî ilmihâl/şeriat ve tasavvuf/pratik bilincini bir arada sunmasıdır. Pratik açıdan, müridlere ahlâkî ve tasavvufî eğitimin sürekliliğini sağlayacak bir müracaat kaynağı oluşturur; özellikle halk arasında kalbin aydınlanması, nefis terbiyesi konularında yön gösterir. Modern dönemde tercüme edilmesi ve geniş ölçüde basılması, eserin daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmasını sağlamıştır; bu da tasavvufu

³⁸ Kaygusuz. İbrahim, *Modernleşme Sürecinde Tasavvuf ve Günümüzde Tasavvuf Kültürünün Taşıyıcıları*. Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 1, 2022 c.6. s.235-371.

³⁹ Sayın, Esmâ. “Tasavvufî Düşüncenin Modernizmin Ürettiği Psiko-Sosyal Düşünce Akımlarına Karşı Alternatif Anlayış Tarzları-I” Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 2, 2022. c.22,s.308-324.

⁴⁰ Candan. A. *Muhammed Emin Erbilî ve Tenviru'l-Kulûb İlmihalinde Takip Ettiği Metod*. Uluslararası Zap Havzası Uleması Sempozyumu bildiris.

yalnızca akademik çalışma konusu olmaktan çıkarıp günlük manevi hayatın parçası haline getirme potansiyeli taşır.⁴¹

5. SONUÇ

Muhammed Emin Erbilî'nin Tenvîru'l-Kulûb adlı eseri, İslâm düşünce geleneğinde fikhî hükümler ile tasavvufî öğretileri bütünleştiren özgün bir çalışmadır. Eser, ibadet ve günlük yaşamdaki muamelâtın detaylı anlatımıyla klasik ilmihal formatını sürdürürken, aynı zamanda mürid-mürşid ilişkisi ve kalbin manevi arınması üzerine yoğunlaşarak tasavvufî bir rehber niteliği kazanmıştır. Bu çok katmanlı yapı, eserin hem teorik hem de pratik açıdan işlevsel olmasını sağlamaktadır. Akademik araştırmalar, Tenvîru'l-Kulûb'un özellikle Nakşibendî-Hâlidî eğitim geleneğini yansıtan önemli bir örnek olduğunu göstermektedir. Fikhî ve tasavvufî öğretilerin dengeli bir biçimde sunulması, Hâlidî meşrebinin denge ve ölçülülük anlayışını ortaya koymakta, Osmanlı son dönemi ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşanan dinî ve tasavvufî ihtiyaçlara yanıt vermektedir. Ayrıca, Erbilî'nin eserindeki kaynak kullanımı ve metodolojik yaklaşım, onun Ehl-i Sünnet çizgisindeki tutarlılığını göstermekte, tasavvufî yönlerin günlük ibadet ve ahlâkî yaşamla bütünleşmesi ise eserin çağdaş tasavvuf araştırmaları açısından değerini artırmaktadır. Sonuç olarak, Tenvîru'l-Kulûb hem tarihî bir tasavvuf metni olarak hem de modern araştırmalar için önemli bir referans kaynağıdır. Eserin eleştirel edisyonlarının hazırlanması, detaylı metin çözümlemeleri ve farklı tasavvufî geleneklerle karşılaştırmalı çalışmalar yapılması, hem tasavvuf tarihi hem de İslâm düşüncesi araştırmalarında yeni perspektifler sunacaktır. Tarihsel bağlamı dikkate alındığında, Tenvîru'l-Kulûb, klasik Osmanlı tasavvuf ortamında eğitimin, ahlâkî rehberliğin ve manevi öğretinin nasıl bir bütünlük içinde yürütüldüğünü göstermesi açısından önemlidir. Ayrıca, eserin içerdiği eğitim modelleri ve pratik yönelimler, günümüz araştırmacıları için hem metodolojik hem de uygulamalı tasavvuf çalışmalarında referans noktası sunmaktadır.

Aşama	Temel Kavram	Ruhsal İşlev	Pedagojik (Eğitsel) Boyut	Sonuç / Hedef
1. Aşama: Duygusal Uyanış	Vecd	İlâhî tecellî karşısında kalpte oluşan coşku, hayret ve içsel farkındalık hâlidir.	Öğrencinin/dervişin kalbî duyarlılığını uyandırır, ibadet ve zikirde içtenliği geliştirir. Vecd, duygusal zekâyı manevî farkındalığa dönüştürür.	Kalp eğitimi başlar; duyguların ilahî bilinçle yönlendirilmesi sağlanır.
2. Aşama: Sevgi ve Aidiyet Eğitimi	Muhabbet	Allah'a duyulan sevgi, mürşide teslimiyet ve kardeşlik bağıdır.	Sevgi merkezli bir eğitim oluşturur; öğrenciyi hem Hakk'a hem insana karşı sorumlu kılar. Ahlâkî olgunluk, empati ve içsel denge kazandırır.	Manevî karakter inşası gerçekleşir; ilimle birlikte edep ve hizmet şuurunu geliştirir.
3. Aşama: Odaklanma ve Süreklilik Eğitimi	Rabîta	Mürşid aracılığıyla Hakk'a yönelme; sürekli farkındalık ve ruhî odaklanmadır.	Eğitimde kalbî bağ, disiplin ve süreklilik sağlar. Mürşid, ahlâkî modeldir; mürid ise onu örnek alarak içsel istikrar kazanır.	İstikamet ve marifet aşamasına ulaşılır; kalp Hakk'ta sebat bulur.

KAYNAKÇA

Akar, A. M. (2021). "Kur'ân ve Sünnete Bağlılığı Açısından Tasavvuf". *Diyanet İlmî Dergi*, , Sayı 4, c. 57, s.1187

Altıparmak, Ömer Faruk. (2015), "İslâm Düşüncesi Bağlamında Tasavvufun Yeri Üzerine Bir Derkenar". Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 33/33 s. 24-35.

Algar, Hamid. (2003), *Sufism and Society: Classical and Modern Perspectives*. London: Islamic Texts Society, s.45-52.

Algar, Hamid. (2012). "The Naqshbandiyya and Its Pedagogical Practices." *Journal of Sufi Studies*,

⁴¹ Özdemir, Muhittin. "Hâlidî Geleneğinde Bir Fıkıh El-Kitabı: Tenvîru'l-Kulûb fî Muâmeleti Allâmi'l-Ğuyûb". 1. Baskı, Aralık 2017. s.495-506.

- Avşar, Ayşe. (2022). “İslam Tasavvuf Düşüncesinin Teşekkülü”. Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, 24/47 Anlayış Tarzları-I” Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 2, c.22, s.308-324.
- Carl W. (1985). *Words of Ecstasy in Sufism*. Albany: SUNY Press, s.22-30.
- Candan. A. (1971). *Muhammed Emin Erbilî ve Tenvîru'l-Kulûb İlmihalinde Takip Ettiği Metod*. Uluslararası Zıp Corbin, Henry. *En Islam Iranien: Aspects Spirituels et Philosophiques*. Paris: Gallimard, s.78-85. Havzası Uleması Sempozyumu bildirisi.
- Ergin, Muharrem. (2015). *Tasavvuf ve Eğitim: Nakşibendî-Hâlidî Geleneği Örneği*. Ankara: Klasik Yay.s.102-110.
- Erbilî, Muhammed Emin. (2016). *Tenvîru'l-Kulûb fî Muâmeleti Allâmi'l-Ğuyûb*. Çev. Mehmet Ali Arslan. İstanbul: Kitap Avrupa Yay. c. 2. s.4-9.
- Erbilî, Muhammed Emin. (2012). *Mektûbât-ı Erbilî*. Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Nüsha. s.2.
- Erbilî, Muhammed Emin. (2012). *Mektubat ve Sohbetler*. İstanbul: Ensar Yay. s.45-58.
- Erbilî, Muhammed Emin. (1910). *Risâle-i Erbilî*, İstanbul: Matbaa-i Amire, c.1, s.23-38.
- Erbilî, Muhammed Emin. (1910). *Risâle-i Erbilî*. İstanbul: Matbaa-i Amire, s.282.
- Erbilî, *Risâle-i Erbilî*, (1910). c.1, s.50-65.
- Erdoğan, İsmail. (2010). *Nakşibendî Tarikatı ve Hâlidî Meşrebi: Dinî Eğitim ve Sosyal Yapı Üzerine Bir İnceleme*. Ernst, İstanbul: İSAM Yay. c.1, s.45-78.
- Gazzâlî, Ebû Hâmid. *İhyâ'u Ulûmi'd-Dîn*. (1993). (Çev. Ahmet Serdaroğlu). İstanbul: Bedir Yay. s.452.
- Gazzâlî, Ebû Hâmid. (1993). *İhyâ'i Ulûmi'd-Dîn*, İstanbul: Bedir Yay. c. 2, s. 663.
- İslam Musayev & Sedat Can, (2021), “Derecik Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Medresesinde Eğitim”, *Batman Akademi Dergisi*, Sayı 1 c. 5.s.229-245.
- Kaptan, S. (2015). *Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri*. İstanbul: Beta Yay. s.60-63.
- Kara, Mustafa. (2019). *Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi*, İstanbul: Dergâh Yay.s.155-168.
- Kara, Mustafa. (2019). *Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi*, İstanbul: Dergâh Yay.s.103-119.
- Kara, Mustafa. (2019). *Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi*, İstanbul: Dergâh Yay.s.120-135.
- Kara, Mustafa. (2019). *Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi*, İstanbul: Dergâh Yay.s.140-152.
- Karakaya, Hüseyin. (2015). *Tasavvuf ve Toplum: Nakşibendî-Hâlidî Geleneği Üzerine Araştırmalar*. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yay. c.2, s.112-134.
- Kara, İsmail. (2014). *Din ile Modernleşme Arasında Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleleri*. Dergâh Yay.
- Kara, Mustafa. (2019). *Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi*. İstanbul: Dergâh Yay. s.203.
- Karasar, N. (2017). *Bilimsel Araştırma Yöntemi*. Ankara: Nobel Yay s.30-33.
- Karamustafaoğlu, M. Nuri. (2011). *Nakşibendî-Hâlidî Tarikatı ve Sosyal Hayata Etkileri*. İstanbul: Ensar Yay.s.45-58.
- Kaygusuz. İbrahim, (2022). Modernleşme Sürecinde Tasavvuf ve Günümüzde Tasavvuf Kültürünün Taşıyıcıları. Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 1, c.6.s.235-371.
- Kemâlüddîn Hüseyin b. Hasen-i Hârizmî, (1994). Tahran: Esatir, Cevâhirü'l-Esrâr ve Zevâhirü'l-Envâr, 1/9-17.
- Kuşeyrî, *Risâle*. (2002).İstanbul. Dergâh Yay.s.383.
- Kuşeyrî, Abdülkerim. (2002).*Risâle*. (Çev. Süleyman Uludağ). İstanbul: Dergâh Yay. 2002.s.382.
- Küçük, Ömer. (2014). *Tasavvuf ve Tarikat Eğitimi*. Konya: Çizgi Kitabevi,s. 23-30.
- Mahmud Esad Erkaya, (2015).“Tarikatların Teşekkülü Öncesi Dönemde Kur’ân Kaynaklı Tasavvuf Kavramları”, *Din Bilimleri Akademik Dergisi*, Sayı 3, c.15, s. 117-147.

- Mehmet Çelik,(2017). *Tasavvuf ve İlmi Birleştiren Bir Kurum Olarak Medreseler (19. ve 20. Yüzyıllarda Norşin Medresesi Örneđi)*,s.90-150.
- Ocak, Ahmet Yaşar.(2016). *Tasavvuf, Tarikatlar ve Dinî Hayat*. İstanbul: İletişim Yay.
- Öztürk, Ahmet. (2014).*Tarikatlar ve Osmanlı Toplumı*. Ankara: Klasik Yay.s.55-63.
- Özdemir, Muhittin. (2017). “*Hâlidî Geleneğinde Bir Fıkıh El-Kitabı: Tenvîru’l-Kulûb fî Muâmeleti Allâmi’l-Ğuyûb*” sayı.1.s.497.
- Sayın, Esmâ. (2022).“Tasavvufî Düşüncenin Modernizmin Ürettiđi Psiko-Sosyal Düşünce Akımlarına Karşı Alternatif. Sayı 2, c.22, s.308-324.
- Serrâc, Ebû Nasr. (1996). *el-Lüma ‘ fî t-Tasavvuf*. s.219.
- Çev. Hasan Kâmil Yılmaz.(2017). İstanbul: Erkam Yay., Baskı.s.495-506.
- Schimmel, Annemarie. (1975), *Mystical Dimensions of Islam*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, s.102-110.
- Schimmel, Annemarie. (1975), *Mystical Dimensions of Islam*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, s.135-142.
- Schimmel, Annemarie. (2001), *Mystical Dimensions of Islam*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, s. 175.
- Schimmel, Annemarie. (2001), *Mystical Dimensions of Islam*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, s.47-52–54.s.60–63.
- Trimingham, J. Spencer. (1998), *The Sufi Orders in Islam*. Oxford: Clarendon Press, s. 55-68.
- Yıldırım, A. Şimşek, (2016), H. *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yay.s.50-53.
- Yıldırım, A. Şimşek, (2016), H. *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yay.s.45-48.
- Yılmaz, İsmail. (2010), *Osmanlı’da Nakşibendî-Hâlidî Etkileri ve Tarikat Eğitimi*. İstanbul: Eren Yay.s.67-75.
- Yılmaz, H. Kamil & Gündüz, İrfan (Haz.). (1990), Es’ad Erbilî: Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Anlayışı. Vefa Yay. s.72-74.